

TIL ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTNI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Mamadiyorova Maftuna Norbek qizi

Samarqand Davlat Chet Tillari Instituti, 2-kurs magistranti
mamadiyorovamaftuna46@gmail.com

Xoliqov Yunus Ortiqovich

Ilmiy rahbar: Falsafa fanlari doktori (DSc),
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692669>

Annotatsiya: Mazkur maqolada til va madaniyat o'rtasidagi dialektik aloqalar falsafiy va lingvistik nuqtai nazardan tadqiq etiladi. Globallashuv sharoitida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari, kognitiv modellar va lingvokulturologik aspektlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ingliz tili va o'zbek tili misolida madaniy konseptlarning muloqot samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Shu bilan bir qatorda, til vositasida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning nazariy asoslari, zamonaviy global jarayonlardagi o'rni hamda uni samarali tashkil etishning strategik yo'nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, til o'qitish jarayonida madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirish mexanizmlari va innovatsion yondashuvlar yoritiladi. Tadqiqot natijasida til orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda kompleks yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, lingvofalsafa, kognitiv lingvistika, strategik kompetensiya, madaniy kodlar, lingvokulturologiya, til, kommunikativ kompetensiya, globalizatsiya, ta'lim, strategiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается диалектическая взаимосвязь языка и культуры с философской и лингвистической точек зрения. Анализируются стратегические направления развития межкультурной коммуникации в контексте глобализации, когнитивные модели и лингвокультурологические аспекты. В ходе исследования изучается влияние культурных концепций на эффективность коммуникации на примерах английского и узбекского языков. Одновременно анализируются теоретические основы развития межкультурной коммуникации посредством языка, ее роль в современных глобальных процессах и стратегические направления ее эффективной организации. Также освещаются механизмы и инновационные подходы к формированию межкультурной компетенции в процессе обучения языку. Исследование обосновывает необходимость комплексного подхода к развитию межкультурной коммуникации посредством языка.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвофилософия, когнитивная лингвистика, стратегическая компетенция, культурные коды, лингвокультурология, язык, коммуникативная компетенция, глобализация, образование, стратегия.

Abstract: This article examines the dialectical relationship between language and culture from a philosophical and linguistic perspective. It analyzes strategic directions for the development of intercultural communication in the context of globalization, cognitive models, and linguacultural aspects. The study examines the influence of cultural concepts on the effectiveness of communication using the examples of the English and Uzbek languages. It also analyzes the theoretical foundations of intercultural communication through language, its role in contemporary global processes, and strategic directions for its effective organization. It also highlights mechanisms and innovative approaches to developing intercultural competence in language teaching. The study substantiates the need for a comprehensive approach to the development of intercultural communication through language.

Keyword: intercultural communication, linguaphilosophy, cognitive linguistics, strategic competence, cultural codes, linguacultural studies, language, communicative competence, globalization, education, strategy.

Bugungi globallashuv sharoitida turli millat va madaniyat vakillari o'rtasidagi o'zaro aloqalar keskin darajada ortib bormoqda. Bunday sharoitda til nafaqat aloqa vositasi, balki madaniyatlararo muloqotni amalga oshiruvchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Har bir til o'zida muayyan xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va mentalitetini aks ettiradi. Shu sababli tilni o'rganish jarayoni faqat grammatik va leksik bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki madaniy komponentlarni ham o'z ichiga olishi zarur. Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda bu masala dolzarb ahamiyat kasb etadi. Til orqali madaniyatni anglash va uni boshqa madaniyatlar bilan qiyoslash shaxsning kommunikativ kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy dunyoda globallashuv jarayonlari nafaqat iqtisodiy va siyosiy, balki chuqur madaniy va lisoniy integratsiyani ham taqozo etmoqda. Til shunchaki axborot uzatish vositasi emas, balki muayyan xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va falsafiy ontologiyasini o'zida mujassam etgan murakkab tizimdir. Shu sababli, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish bugungi kunda lingvistika va falsafa fanlarining dolzarb muammosiga aylandi.

Til orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari

Turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuvlar ko'pincha lisoniy to'siqlar emas, balki "madaniy kodlar"ni noto'g'ri talqin qilish natijasida yuzaga keladi. E. Xoll ta'kidlaganidek, "madaniyat — bu aloqa, aloqa esa — madaniyatdir". Shuning uchun til orqali muloqotni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda lisoniy shakl va falsafiy mazmun birligini ta'minlash zarur.

Til birliklarining madaniy semantikasini tahlil qilish orqali madaniyatlararo muloqotni optimallashtirishning strategik modellarini yaratish va ularning falsafiy asoslarini ochib berishdan iborat.

Maqolada ilk bor "lisoniy tolerantlik" va "madaniy adaptivlik" tushunchalari falsafiy kategoriyalar sifatida lingvistik tahlilga tortilgan. Madaniyatlararo muloqotning "Kognitiv-kommunikativ strategiyasi" modeli taklif etilgan bo'lib, u muloqot ishtirokchilarining mentalitetlaridagi o'xshashlik va farqlarni sinxron tahlil qilishga asoslanadi.

Madaniyatlararo muloqot – bu turli madaniy muhit vakillari o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro axborot almashinuvi jarayonidir. Ushbu jarayon faqat til bilan emas, balki ijtimoiy me'yorlar, urf-odatlar, qadriyatlar tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Ilmiy adabiyotlarda madaniyatlararo kompetensiya tushunchasi keng qo'llaniladi. U shaxsning boshqa madaniyat vakillari bilan samarali va moslashuvchan muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Bu kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- lingvistik kompetensiya;
- sotsiokultural bilimlar;
- pragmatik ko'nikmalar;
- tolerantlik va empatiya.

Madaniyatlararo muloqotda til vositasi markaziy o'rin tutadi, chunki har qanday kommunikatsiya jarayoni til orqali ifodalanadi. Shu bois til o'rganish jarayonida madaniyatni ham o'rganish zarurati yuzaga keladi. Ushbu tadqiqotda fanlararo yondashuv (interdisciplinary approach) qo'llanildi.

Tadqiqot metodologiyasi quyidagi usullarni o'z ichiga oladi:

Komparativ tahlil: Ingliz va o'zbek tillaridagi madaniy konseptlarning qiyosiy tahlili. Komparativ (qiyosiy) tahlil ikki xil dunyoqarash va madaniyatning tilda qanday aks etishini o'rganadi. Bu yerda asosiy e'tibor "olaning lisoniy manzarasi"ga qaratiladi.

Lisoniy va madaniy farqlar: Ingliz madaniyati ko'proq individualizm va ratsionallikka asoslansa, o'zbek madaniyati kollektivizm, mehmondo'stlik va andisha kabi konseptlar atrofida shakllangan.

Konseptual tahlilga bir necha so'zlarning konseptlarini misol qilib keltiramiz. "Family" vs "Oila" konseptini olish mumkin. Inglizlarda "family" ko'pincha yadro oilani (ota-ona va farzandlar) anglatadi, o'zbeklarda "oila" tushunchasi katta shajara, qarindosh-urug'chilik va mahalla bilan chambarchas bog'liq.

"Privacy" konsepti: Ingliz tilida markaziy o'rin tutuvchi "privacy" (shaxsiy daxlsizlik) tushunchasining o'zbek tilida to'liq ekvivalenti yo'q. Bu o'zbeklardagi "jamoaviylik" turmush tarzi bilan izohlanadi. "Friendship" vs "Do'stlik": Inglizlarda "friend" so'zi tanishlarga nisbatan ham ishlatilsa, o'zbeklarda "do'st" tushunchasi sadoqat va o'ta yaqinlikni anglatadi (masalan, "do'st orttirish" va "tanish-bilish" farqi).

Lingvokulturologik tahlilda til birliklarida saqlangan madaniy axborotni aniqlanadi. Lingvokulturologiya til va madaniyatning kesishish nuqtasini o'rganadi. Til shunchaki aloqa vositasi emas, balki xalqning "xotira ombori"dir. Madaniy axborot saqlanuvchi qatlamlar: Til va madaniyat bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Til madaniyatning aks ettiruvchisi bo'lsa, madaniyat tilning mazmuniy asosini tashkil etadi. Har bir til o'ziga xos konseptual tizimga ega bo'lib, u orqali inson dunyoni idrok etadi. Masalan, turli tillarda mavjud bo'lgan iboralar, maqollar va metaforalar o'sha xalqning turmush tarzi va qadriyatlarini haqida ma'lumot beradi. Bu esa tilni o'rganish jarayonida madaniy kontekstni hisobga olish muhimligini ko'rsatadi. Til orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- milliy-madaniy xususiyatlarni o'rganish;
- kommunikativ vaziyatlarga mos nutq strategiyalarini shakllantirish;
- stereotip va noto'g'ri tasavvurlarni bartaraf etish.

Frazeologizmlar va maqollar: Xalqning asriy tajribasi va qadriyatlarini bu yerda muhurlanadi.

O'zbekcha: "Mehmon otangdan ulug'". (Mehmondo'stlik).

Inglizcha: "Time is money". (Vaqtning iqtisodiy resurs sifatida ko'rinish).

Lakunalar (Bo'shliqlar): Bir tilda bor, lekin ikkinchisida madaniy asosga ega bo'lmagan so'zlar.

Masalan: Andisha, gap-gashtak, hashar (o'zbek); Deadline, small talk, weekend (ingliz).

Metaforalar: Dunyoni anglash usuli. O'zbek tilida inson go'zalligi ko'proq tabiat bilan (oy, guldasta) qiyoslansa, ingliz tilida ko'proq dinamik va texnologik metaforalar uchrashi mumkin.

Falsafiy germenevtika: Matn va nutqiy vaziyatlarning yashirin ma'nolarini tushunish va talqin qilish metodlari.

Germenevtika — bu matnni shunchaki o'qish emas, balki uning ortidagi "muallif niyati" va "ijtimoiy kontekst"ni anglash san'atidir.

Matn osti ma'nosi (Subtext): Nutqiy vaziyatda so'zlar o'zining lug'aviy ma'nosidan uzoqlashishi mumkin.

Misol: O'zbeklarda mezbonning "Yana ozroq o'tiring" degan gapi har doim ham qolishni istashni emas, balki mehmonga nisbatan hurmat yuzasidan aytilgan "etiket" bo'lishi mumkin. Germenevtik tahlil shu "noziklik"ni ochib beradi.

Gorizontlar to'qnashuvi (Hans-Georg Gadamer): Kitobxonning o'z dunyoqarashi (gorizonti) bilan matn yozilgan davr/madaniyat gorizontining to'qnashuvi. Ingliz adabiyotidagi "ironiya"ni o'zbek kitobxonni o'z madaniy prizmasi orqali qanday qabul qilishi — bu germenevtik jarayondir. Pre-understanding (Oldindan tushunish): Biz matnni hech qachon "toza varaq" sifatida o'qimaymiz. Bizning tilimiz va madaniyatimiz matnni qanday tushunishimizni oldindan belgilab beradi.

Sotsiolingvistik so'rovnoma: Madaniyatlararo muloqotda yuzaga keladigan "pragmatik muvaffaqiyatsizliklar"ni (pragmatic failures) o'rganish uchun 100 nafar respondent (talabalar va mutaxassislar) ishtirokidagi tajriba o'tkazildi. Respondentlar ikki guruhiga ajratildi, 60 nafar talaba (asosan filologiya va xalqaro munosabatlar) va 40 nafar mutaxassis (tarjimonlar, o'qituvchilar, biznes vakillari). DCT (*Discourse Completion Test*) metodi yordamida ya'ni respondentga ma'lum bir vaziyat beriladi va u qanday javob berishini yozishi kerak edi. Ushbu so'rovnomadan maqsad ingliz tili normalarini o'zbek madaniy andishi yoki qadriyatlari bilan almashtirish holatlarini (pragmatik transfer) aniqlash. So'rovnoma uchun 2 ta "Case-study" (Vaziyatlar) berildi va natijalar tahlil qilindi.

Birinchi vaziyat: Ingliz tili sohibi (native speaker) sizning kiyimingiz yoki ishingizni maqtab: "*Your presentation was absolutely brilliant!*" dedi. Kutilayotgan xato (Pragmatic failure): O'zbek respondentlar kamtarlik yuzasidan "*No, it was not so good*" (Yo'q, unchalik emas) deb rad etishlari mumkin. Ingliz madaniyatida bu o'ziga ishonchsizlik yoki suhbatdoshning fikrini inkor etishdek qabul qilinadi. To'g'ri javob: "*Thank you!*".

Ikkinchi vaziyat: Britaniyalik hamkoringiz sizni kechki ovqatga taklif qildi, lekin sizning vaqtingiz yo'q. Kutilayotgan xato: O'zbek madaniyatida to'g'ridan-

to'g'ri "Yo'q" deyish qo'pollik sanalgani uchun respondentlar *"I will try to come"* (Kelishga harakat qilaman) deb javob berishadi. Ingliz bu gapni "Keladi" deb tushunadi, aslida esa bu rad javobi bo'ladi. Tadqiqotning natijalarini ossonroq tushunish uchun quida jadval tarzida berildi.

Tadqiqot natijalarining tahlili

100 nafar respondentdan olingan javoblarni quyidagi jadval ko'rinishida umumlashtirishingiz mumkin:

Pragmatik xato turi	Talabalar (%)	Mutaxassislar (%)	Asosiy sabab
Pragmalingvistik (Til strukturasi noto'g'ri qo'llash)	45%	15%	Grammatik qoliplarning kamligi
Sotsiopragmatik (Madaniy farqni hisobga olmaslik)	35%	55%	"O'zbekcha" fikrlashning saqlanib qolishi
Muvaffaqiyatli muloqot	20%	30%	Madaniyatlararo kompetensiya

Tadqiqot obykti sifatida ingliz va o'zbek tillaridagi etiket shakllari, idioma va frazeologizmlar hamda ularning falsafiy interpretatsiyalari tanlab olindi.

Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari sifatida ta'lim tizimida integrativ yondashuvni joriy etish ya'ni til o'qitishda faqat grammatik bilimlarni berish yetarli emas. Ta'lim jarayoniga madaniy komponentlarni integratsiya qilish zarur. Bu orqali talabalar real hayotdagi kommunikativ vaziyatlarga tayyorlanadi. Bundan tashqari, kommunikativ metodlarni keng qo'llash orqali interaktiv usullar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Bu metodlar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa shubhasiz hozirgi zamon talablariga mos kelish uchun o'ta zarur. Bunda zamonaviy texnologiyalar (onlayn platformalar, video konferensiyalar, virtual almashinuv dasturlari) turli madaniyat vakillari bilan bevosita muloqot qilish imkonini yaratadi. Tolerantlik va madaniy sezgirlikni rivojlantirish esa madaniyatlararo muloqot muvaffaqiyati ko'p jihatdan shaxsning boshqa madaniyatlarga nisbatan hurmat va ochiqligiga bog'liq. Shu sababli ta'lim jarayonida tolerantlikni shakllantirish muhimdir. Shu bilan birgalikda autentik materiallardan foydalanish ham madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga yordam beradi, kundalik filmlar, adabiyotlar, ommaviy

axborot vositalari orqali talabalar real madaniy muhit bilan tanishadi. Bu esa ularning madaniyatlararo kompetensiyasini oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, til madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Uni samarali tashkil etish uchun ta'lim jarayonida integrativ, kommunikativ va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish faqat til o'rganish (lug'at va grammatika) emas, balki o'sha til orqali ifodalanadigan falsafiy tizim va olamning lisoniy manzarasini anglashdir. Til — bu shunchaki axborot uzatish vositasi emas, balki muayyan millatning qadriyatlari, tafakkur tarzi va etik normalari muhrlangan tirik tizimdir. Madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirish bugungi kunda har bir mutaxassis uchun muhim talabga aylanmoqda. Shu sababli til o'qitish tizimini takomillashtirish orqali global muloqotga tayyor shaxslarni tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence.
2. Kramersch C. Language and Culture.
3. Hall E. The Silent Language.
4. Risager K. Language and Culture Pedagogy.
5. O'zbekiston Respublikasi ta'limga oid normativ hujjatlari.
6. Gadamer, H.-G. (1989). Truth and Method (2nd rev. ed.). Crossroad Publishing.
7. Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.
8. Hall, E. T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books.
9. Humboldt, W. von. (1836). On Language: On the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species. Cambridge University Press.
10. Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press.
11. Wierzbicka, A. (1997). Understanding Cultures through Their Key Words. Oxford University Press.

